

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Петряева Олеся Константиновна

студент , Термезский государственный Педагогический институт

Республика Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983772>

Аннотация: в статье рассмотрен термин мотивация , объяснена теория иерархии потребностей А. Маслоу ,проанализированы внешняя и внутренняя мотивации , предложены способы , с помощью которых можно правильно мотивировать младшего школьника.

Ключевые слова: мотивация , "Пирамида" А. Маслоу , внешняя мотивация, внутренняя мотивация.

Мотивация- это статический психический и физиологический процесс, который доминирует поведением ребёнка , устанавливает его дисциплинированность , ориентированность , активность и устойчивость. Слово " мотивация " произошло от латинского слова "movēre " , которое означает "двигать " . Большой вклад в изучении мотивации принадлежит клиническому психологу из США Абрахаму Маслоу. Он создал теорию иерархии потребностей, получившее название " Пирамида " А. Маслоу . Суть его теории состоит в том , что важнейшие потребности человека располагаются в иерархическом порядке. Основание этой " пирамиды " занимают основные человеческие потребности , без которых невозможно существование. К ним относятся физиологические потребности , потребность в безопасности и социальные потребности. Высшие уровни пирамиды - это потребности, которые характеризуют человека как личность и социальное существо , то есть потребность в самоуважении и самоактуализации.

Каждый из нас мечтает достигнуть определенных целей, реализовывать свои планы, добиваться результатов и меняться к лучшему. Важную роль в достижении наших стремлений играет мотивация. Педагоги придают этому понятию большое значение и давно используют теорию мотивации для того, чтобы инициировать, направлять и поддерживать поведение своих учеников.

У младших школьников не сразу закладывается правильное отношение к учебе. Они еще не понимают, зачем им нужно учиться. Однако вскоре они понимают, что обучение - это вопрос воли, внимания, интеллектуальной активности и самоконтроля.

Существует 2 вида мотивации по источнику:

1. Внешняя мотивация .
2. Внутренняя мотивация .

Внешняя мотивация - это использование материальных и не материальных стимулов для достижения поставленной цели , то есть использование премий , наград , подарков. Например : учёба ребенка на хорошие отметки , за какое-либо вознаграждения, то есть основной целью стоит не получение знаний , а какое-то поощрение. Внешняя мотивация является не присвоенной , а когда она присваивается, то становится внутренней мотивацией . Положительные качества внешней мотивации: выгода , призрапреимущество , похвала , признание и победа . К отрицательным относятся наказание , лишение , отсутствие результатов и проигрыш.

Внутренняя мотивация- это желание достигнуть поставленной цели , в которой человек видит ценность , вне зависимости от какого-либо вознаграждения. Положительные качества внутренней мотивации : интерес , любовь , приятные эмоции , наслаждение процессом , приятный результат , успешность .

Отрицательные качества : избегание неприятных эмоций и предотвращение неприятностей .

5 способ , которые помогут правильно мотивировать ребёнка .

1. Поддержание внутренней мотивации.

С помощью рассказов о выдающихся личностях, у которых не всё так быстро и легко получалось , можно мотивировать ребёнка , чтобы он не отпускал руки при первых неудачах .

2. Семейная мотивация .

Очень сильная мотивация , так как для младшего школьника является авторитетом его родители. Ребенок , получая от них одобрение и поддержку , будет уверенным и замотивированным .

3. Забота о ребёнке .

В свою очередь , для поддержания стрелочек мотивации необходимо находится в хороший взаимоотношениях и правильно заботиться о нем.

4. Совместная работа .

При совмещённой деятельности, мы можем направлять ребенка и незаметно делать то, что у него не получается , таким образом , создать ситуацию " стараюсь -> получается ".

5. Незначительные поощрения .

Маленькие победы, также должны быть замечены .

References:

1. Матюхина Л.Г. Мотивы учения младшего школьника и их формирование / Матюхина Л.Г. М.: Просвещение, 2005. - 232 с.
2. Андропова О.С. / Формирование положительной учебной мотивации у младших школьников в образовательном процессе / Андропова О.С. // Открытый урок №8. - М., 2010.
3. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя / Маркова А.К. - М.: Просвещение, 1983. 295 с.
4. Шпак Г.М. / Мотивация признания среди сверстников / Шпак Г.М. // Ваш психолог №5. - СПб., 2011.
5. Гага В.А., Новоселова Е.Г. Дальняя мотивация деятельности и современные системы стимулирования. Новосибирск, 2003. 468 с.
6. Колосовский А.В. /Мотивация учения у детей младшего школьного возраста/ Колосовский А.В. // Психология.ру - №8 - 2010.
7. Макарычева И.А. «Теоретические основы мотивации учебной деятельности младших школьников». I Международная научная конференции ORT Publishing (Штутгарт, Германия). European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches (Европейские прикладные науки: современные подходы в научных исследованиях), 2012. Стр. 198-201.